

IFRS CONTRIBUI

20210317 ASSESSORIA EMPRESARIAL IFRS CONTRIBUI - SETOR DE PAPELARIA E IDENTIDADE VISUAL PPT PSE

Organização: <sigilo>

Contato: <sigilo>

Data da 1º Reunião: 10/03/2021

Data da reunião interna: 12/03/2021

Data da 2º reunião: 17/03/2021

Data de envio do relatório final: 17/03/2021

Grupo de trabalho:

- Priscila Silva Esteves (priscila.esteves@viamao.ifrs.edu.br)
- Nilson Varella Rübenich (nilson.rubenich@restinga.ifrs.edu.br)
- Anelise D'Arísbo (anelise.darisbo@farroupilha.ifrs.edu.br)

Estudantes:

- Raul Buffon (raul.buffon1999@gmail.com)
- Daysa Revelant Leal (revelantlealdaysa@gmail.com)

Contextualização:

-Iniciou em janeiro de 2021. Trabalhava com Engenharia Civil e fez um curso de Pós Graduação em Design gráfico na UFRGS.

-Áreas de atuação: Identidade visual e papelaria para eventos e presentes. Atualmente, a maior demanda é em papelaria.

-Maiores dificuldades: Marketing, captação de clientes, divulgação

-Tem Insta e Face (<sigilo>)

- Tem 3 clientes.

-Ainda não fez investimentos no google ads ou face patrocinado

Sugestões para Atuação:

- Trabalhar com dois Instagrams diferentes: um para identidade visual e outro para eventos/papelaria (Ambos podem manter o nome <sigilo> mas mudam o enfoque no restante do nome) ;
- Trabalhar com produtos digitais e produtos a serem impressos;
- Ideias de Instas para eventos e papelaria: <sigilo>,

Sugestões de estratégias:

- Criar loja no Elo7, Facebook Market (de diversas regiões, fazer uma postagem padrão e replicar) e Mercado Livre;
- Fazer linktree no Instagram para ligar com whats e catálogos por segmentos (com preços nos padronizados);
- Fazer catálogos e deixar nos destaques (por segmentos);
- Pensar em produtos e pacotes para datas comemorativas, tendo linha 'genérica' e linha personalizada, fazer calendário antecipado para o ano e postar próximo às datas, um calendário para cada uma das "linhas";
- Interagir nos Stories (fazer algumas enquetes, além de mostrar os trabalhos já feitos). Fazer Time-lapse de algumas produções mais manuais e usar o Reels e o IGTV;
- Trabalhar com pacote digital de arte: Pode mandar a arte para todo o Brasil e a pessoa pode imprimir onde ela quiser ou produtos para uso digital (como convites, cardápios, pacotes para empresas...), nesse sentido, pode fazer parcerias com gráficas, enviar modelos e exemplos por e-mail para que eles ofereçam para ser impresso no seu local, ou verificar orçamentos para oferecer aos clientes à distância;
- Programar postagens no Instagram para não ter que fazer isso todos os dias:
<https://neilpatel.com/br/blog/agendar-postagens-no-instagram/> .

Para consumidor Pessoa Física:

- Aniversário em casa (enviar kit padrão para convidados comemorarem de forma online: faz a arte do aniversário e cria uma embalagem de docinho/salgadinho que o(a) aniversariante pode enviar para algumas pessoas especiais e aí se reúnem virtualmente)
- Fazer campanhas com embalagens prontas para datas especiais (dia das mães, dia dos namorados, dia da avó, dia do irmão, dia do amigo, dia da secretária, dia dos pais, dia das crianças, natal, ano novo);
- Fazer sorteios com parcerias para conseguir seguidores para os Instas. Ex: fazer sorteio junto com alguma loja de roupa infantil e o brinde ser algo voltado a esse público.
- Fazer campanhas no Insta patrocinado e no Google Adwords (focar mais no Insta Patrocinado, pois gera maior custo/benefício)
- Sugestão para o dia dos namorados: arte de caixinhas com fotos do casal; caixa de espumante/vinhos personalizada- por exemplo:
<https://www.instagram.com/p/CFz6d0YB96W/?igshid=zz7k596xk12e;>
<https://www.instagram.com/p/CBxrN8zh-D8/?igshid=slyi3i9nwg98;> pode partir dessa ideia e incluir foto, etc.).

Para cliente empresarial:

- Eventos corporativos - materiais de papelaria personalizados, com identidade visual personalizada, de acordo com a temática do evento
- Criar um catálogo de caixas/embalagens padrão para empresas que fazem cestas de café da manhã (ex: embalagem para enviar uma fatia de bolo, para colocar o pão de queijo, etc);
- Parcerias com Influencers (fazer arte de algum evento para o(a) influencer em troca de divulgação)
- Fazer embalagem que vira porta-jóias e fazer parceria com empresa online que vende jóias (ex: <sigilo>)
- Catálogo de embalagens de comidas para delivery (um design diferenciado). Ex: para empresas como <sigilo>, ou outras com produtos um pouco mais diferenciados no ramo da alimentação.
- Arte digital para cards e posts no Insta (oferecer pacotes mensais para X posts/artes por mês para cada empresa) - uma opção para receita fixa. As empresas não costumam saber fazer artes para posts nos Instas, e isso acaba tomando muito tempo delas. Ao ofertar essa criação dos posts, isso gera valor para elas (com um Instagram mais bonito e padronizado) e pode gerar renda fixa.